

СУТ БЕЗИ САРАТОНИНИНГ ЛЮМИНАЛ ТУРЛАРИДА CD-34 КЎРСАТКИЧИНИНГ ДИНАМИКАСИ

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЯ CD-34 ПРИ ЛЮМИНАЛЬНЫХ ВИДАХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

THE DYNAMICS OF THE CD-34 INDICATOR IN LUMINAL TYPES OF BREAST CANCER

Латинов Б.Б., Саидов Г.Н., Тўхтабаева М.Т.

*Республика ихтисослаштирилган Онкология ва Радиология илмий - амалий тиббиёт маркази
Бухоро вилояти филиали*

Нишанов Д.А. - Республика ихтисослаштирилган

Патологик анатомия илмий- амалий тиббиёт маркази

*Гафур Ахунوف М.А. - Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини
ривожлантириш маркази*

Йигиталиев А.Б. - Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

*Турсунов М.М. – Central Asian Medical University халқаро тиббиёт
университети*

Аннотация. Мақолада сут беzi саратонининг Люминал турларида CD-34 нинг кўрсаткичлари ўрганилган бўлиб, ўсма хужайраларининг фаоллиги уни Люминал турига боғлиқлиги аниқланган. Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, сут беzi саратонининг Люминал А турида CD-34 нинг кўрсаткичи 10 % беморларда юқори позитив реакцияга эга бўлган бўлса, Люминал В (Her-2-негатив) турида 20% беморларда эса юқори позитив реакция кузатилган. Люминал В (Her-2-позитив) турида бу кўрсаткич – 40% ни ташиқил қилган. Базалсимон (уч карра негатив) турида CD-34 ни юқори позитив реакцияси 60% ни ташиқил қилган. Her-2 позитив (нолюминал) турида ҳам юқори позитив реакция бўлиб 90% ни ташиқил қилган. Келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, прогностик жихатдан ноқулай Люминал турдаги сут беzi ўсмаларида CD-34 экспрессияси юқори бўлиши кузатилади. Буни албатта сут беzi саратонини даволаш тактикасини белгилашда ва прогностини ўрганишда эътиборга олиши мақсадга мувофиқдир.

Калит сўзлар: сут беzi саратони, иммуногистохимия, CD-34 экспрессияси, ўсмани Люминал тури, прогноз, даволаш тактикаси.

Аннотация. В статье были изучены показатели CD-34 при люминальном типе рака молочной железы, и было установлено, что активность опухолевых клеток зависит от его типа Люминал. Согласно результатам проведенного исследования, у 10% больных с раком молочной железы типа Люминал А показатель CD-34 имел высокую положительную реакцию, а у 20% больных с раком молочной железы типа Люминал В (Her-2-негатив) наблюдалась высокая положительная реакция. У типа Люминал В (Her-2-позитив) этот показатель составил - 40%. Высокая положительная реакция CD-34 в виде трижды негативный составила 60%. При Her-2 позитивном (нелюминальном) типе высокая положительная реакция составила 90%. Из приведенных данных видно, что у неблагоприятных с прогностической точки зрения опухолей молочной железы люминального типа наблюдается высокая экспрессия CD-34. Это, безусловно, целесообразно учитывать при определении тактики лечения и изучении прогноза рака молочной железы.

Ключевые слова: рак молочной железы, иммуногистохимия, экспрессия CD-34, опухоль Люминал, прогноз, тактика лечения.

Abstract. The paper examined CD-34 levels in the luminal type of breast cancer, and it was found that the activity of tumor cells depends on its luminal type.

According to the results of the study, 10% of patients with breast cancer type Luminal A had a high positive CD-34 response, while 20% of patients with breast cancer type Luminal B (Her-2-negative) had a high positive response. In the Luminal B (Her-2-positive) type, this indicator was 40%. The high positive response of CD-34 in the form of triple negative was 60%. In the Her-2 positive (non-luminal) type, the highest positive response was 90%. From the data presented, it can be seen that in prognostically unfavorable breast tumors of the luminal type, a high expression of CD-34 is observed. This, of course, should be taken into account when determining treatment tactics and studying the prognosis of breast cancer.

Keywords: breast cancer, immunohistochemistry, CD-34 expression, Luminal tumor, prognosis, treatment strategy.

Муаммонинг долзарблиги. Сут беги саратони онкологик каслликлар ичида энг кўп учрайдиган нозологик турга кириб, хар йили дунёда 2,3 млнга яқин кишида аниқланади, ўлим ҳолати эса қарийб 680 минг кишини ташкил қилади [1, 2, 3]. Ушбу касаллик дунёнинг ривожланган давлатларида кўп учраши билан биргаликда ривожланаётган давлатларда ҳам ўсиши кузатилмоқда. Россия Федерациясида хар йили 66 мингдан ортиқ кишида сут беги саратони аниқланади [4]. Ўзбекистон Республикасида сут беги саратони хар йили 4400 дан ортиқ аҳоли орасида аниқланади, 100 минг аҳолига эса 2022 йилнинг статистик маълумотларига кўра 12,2 ни ташкил қилган. Охириги йилларда сут беги саратонини ташхислашда ва даволашда иммуногистохимия текшириш усули кенг қўлланилмоқда [5, 6].

Имуногистохимия тадқиқоти молекуляр тузилмаларни хужайраларда аниқлаш мақсадида, хужайра жойлашишини ўрганиш, ўсма касалликларини тарқалганлиги ёки гистогенезини ўрганиш учун, рак олди жараёнларни ривожланишида ушбу жараёнларни кузатиш, касалликларни прогностик кузатиладиган асоратларини ҳамда ўсmalarнинг босқичларини ва даволаш тактикасини аниқлаш, динамик кузатув, даволаш жараёнларини назорат қилиш, ўсма касалликлари келиб чиқиши мумкин бўлган хавф гуруҳларини аниқлаш мақсадларида муҳим аҳамият касб этади [7].

CD-34 - мембрана оксиди, гематопознинг дастлабки босқичларида рол ўйнайдиган хужайраларо адгезия молекуласи ҳисобланади (хужайралар орасидаги ёпишиш). CD-34 илдиз хужайраларининг суяк илиги хужайраларидан ташқари матрицасига ёки тўғридан-тўғри стромал хужайраларга боғланишига воситачилик қилади. Ўзига хос гликанларни бириктириш учун оксил сифатида хизмат қилади, бу илдиз хужайраларини стромал хужайралар ёки суяк илигининг бошқа таркибий қисмлари томонидан ишлаб чиқарилган лектинларга бириктириш имконини беради. Бундан ташқари, юқори даражада гликозиришланган CD-34 селектинлар учун углевод лигандларини беради [8, 9].

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот Республика ихтисослаштирилган Онкология ва Радиология илмий-амалий тиббиёт маркази (РИОваРИАТМ)да ўтказилди. Ушбу тадқиқот учун сут беги саратони (СБС) билан касалланган аёллар танлаб олинди. Уларнинг саралашда турли молекуляр турлари асосида Люминал А, Люминал В (Her2-негатив ва Her2-позитив), Her2-позитив (нолюминал) ва уч карра негатив турлари ажратилди. Хар бир турдаги беморлар гуруҳидан 10 тадан беморлар танлаб олинди. Ушбу танловда беморларнинг клиник ва лаборатория маълумотлари асос сифатида олинди. Сут беги саратони билан касалланган аёлларда иммуногистокимёвий текширув ўтказилиб ва иммуногистокимёвий мезонлари асосида Люминал А тури, Люминал В тури (Her2-негатив), Люминал В (Her2-позитив) тури, Her2-позитив (нолюминал тури) ва Базалсимон (уч карра негатив) турлари асосида ташхис қўйилган ва хар бир гуруҳдан 10 тадан беморлар танлаб олинди. CD34 рецепторини қон томирларга боғликлиги ва ўсмани кўшни аъзоларга, лимфа тугунларга тарқалиш даражасини ўрганиш устида иш олиб борилди. Мезонлар асосида олинган натижаларга қўшимча равишда, РИОваРИАТМ Патоморфология булимида Bond Leica Australia (Австралия) иммуногистопроцессордан фойдаланган ҳолда CD-34, моноклонал антитела орақали сут беги саратонининг қон томирларини зичлиги экспрессияси ўрганилди.

Олинган натижалар.

Сут беzi саратони билан касалланган хар бир гурухдан 10 тадан беморлар танлаб олинди. Беморларни барчасида олинган натижалар СД-34 рецептори орқали натижалар ўсмани қон томирларга бойлигини ўрганиш хусусиятига ва боғликлиги орқали баҳоланди. Олинган натижалар негатив ва позитив реакция натижалари орқали ифодаланди. Чунки улар томирлар деворидаги эндотелия хужайралари бўйлиши билан ифодаланади ва бизнинг тадқиқотимизда томирлар зичлигини баҳолашга ёрдам беради. Бунда 15ок x40об бир кўрув майдонида томирларни жойлашиш зичлиги ўрганилди.

Люминал А турида СД-34 - мембрана оксилени, сут беzi саратонининг иммуногистохимёвий хулоссаси берилган 10 та беморлар танлаб олинди. Беморларни барчасида олинган натижалар СД-34 рецептори орқали натижалар, ўсмани қон томирга бойлигини ўрганиш хусусиятига боғликлиги орқали баҳоланди. 10 та беморларнинг барчасида 100% беморларда позитив реакция кузатилди. Негатив реакция ҳолати кузатилмади. Олинган натижани микроскоп остида текширганда, томирлар деворидаги эндотелия хужайралари бўйлиши билан ифодаланди ва бизнинг тадқиқотимизда томирлар зичлигини баҳолашга ёрдам берди. Бунда 15ок x40об бир кўрув майдонида ўртача 5-10 тагача ўсма атрофида томирлар зичлиги борлиги яққол намоён бўлди. Иммуногистохимёвий микропрепарат микроскоп остида кўрганимизда сут беzi протоқларида ва канал эпителия ички қисмларида полиморфизмга учраган гиперхром ядроларга эга кўплаб патологик митозлардан ташкил топган хавфли ўсма хужайралари атрофида қон томирлар тўқ жигар рангга бўялган бўлиб бир кўрув майдонида 5-10 тагача томир аниқланади (Расм-1).

Расм-1. Сут беzi саратонининг Люминал А турида СД34-рецепторининг ўсма атрофи томирлар эндотелиясининг позитив реакцияси (ИГХ – Dab хромоген. Об10хок40).

Сут беzi саратонининг Люминал А турида СД34-рецепторининг томирлар эндотелияси позитив реакцияси. ИГХ – Dab хромоген бўёги орқали тўқ жигар рангга бўялаган. Олинган натижалар негатив ва позитив реакция натижалари орқали баҳоланди. 10 та беморларнинг барчасида 100% позитив реакция кузатилди. Негатив реакция ҳолати кузатилмади.

Люминал В тур (Нег2-негатив) СД34 - мембрана оксилени, сут беzi саратонининг иммуногистохимёвий мезонлари асосида 10 та беморлар танлаб олинди. Беморларни барчасида олинган натижалар СД34-рецептори орқали натижалар ўсмани қон томирга бойлигини ўрганиш хусусиятига боғликлиги орқали баҳоланди. 10 та беморларнинг барчасида 100% позитив реакция кузатилди. Негатив реакция ҳолати кузатилмади. Олинган натижани микроскоп остида текширганда томирлар деворидаги эндотелия хужайралари бўйлиши билан ифодаланди ва бизнинг тадқиқотимизда томирлар зичлигини баҳолашда ёрдам берди. Бунда 15ок x40об бир кўрув майдонида ўртача 10-15 тагача ўсма атрофида томирлар зичлиги борлиги яққол намоён бўлди. Иммуногистохимёвий микропрепарат микроскоп остида кўрганимизда сут беzi протоқларида ва канал эпителия ички қисмларида полиморфизмга

учраган гиперхром ядроларга эга кўплаб патологик митозлардан ташкил топган хавфли ўсма хужайралари атрофида қон томирлар тўқ жигар рангга бўялган, бир кўрув майдонида 10-15 тага томир аниқланди (Расм-2)

Расм-2. Сут бези саратонининг Люминал В (Her2 – негатив) турида СД34-рецепторининг ўсма атрофи томирларида позитив реакцияси (ИГХ – Dab хромоген. Об10хок40).

Сут бези саратонининг Люминал В (Her2 –негатив) турида СД34-рецепторининг томирлар эндотелияси позитив реакциясида ИГХ – Dab хромоген бўёғи орқали тўқ жигарранг рангга бўялган. 10 та беморларнинг барчасида 100% позитив реакция кузатилди. Негатив реакция ҳолати кузатилмади.

Люминал В (Her2-позитив) турида, СД34-рецептори иммуногистохимёвий хулосаси берилган 10 та беморларда ўрганилди. Беморларни барчасида олинган натижалар СД34 рецептори орқали натижалар ўсмани қон томирга бойлигини ўрганиш хусусиятига боғлиқлиги орқали баҳоланди. 10 та беморларнинг барчасида 100% позитив реакция жараёни кузатилди. Негатив реакция ҳолати кузатилмади. Олинган натижани микроскоп остида текширилганда томирлар деворидаги эндотелия хужайралари тўқ жигар рангга бўялиши билан ифодаланди ва бизнинг тадқиқотимизда томирлар зичлигини баҳолашга ёрдам берди. Бунда 10ок х40об бир кўрув майдонида ўртача 20-25 тагача ўсма атрофида томирлар зичлиги борлиги яққол намоён бўлди. Иммуногистохимёвий микропрепарат микроскоп остида кўрганимизда сут бези протоқларида ва канал эпителия ички қисмларида полиморфизмга учраган гиперхром ядроларга эга кўплаб патологик митозлардан ташкил топган хавфли ўсма хужайралари атрофида қон томирлар тўқ жигарранг рангга бўялган, бир кўрув майдонида 20-25 тагача томир аниқланди (Расм-3).

Сут бези саратонининг Люминал В (Her2-позитив) турида, СД34-рецепторининг томирлар зичлиги юқори бўлиб, кўплаб томирлар ўсма атрофида эндотелия хужайралари позитив реакцияси аниқланди. ИГХ – Dab хромоген бўёғи орқали тўқ жигарранг рангга бўялган. Олинган натижалар негатив ва позитив реакция натижалари орқали баҳоланди. 10 та беморларнинг барчасида 100% позитив реакция кузатилди. Негатив реакция ҳолати кузатилмади.

Расм-3. Сут беzi саратонининг Люминал В (Her2-позитив) турида, СД34 рецепторининг ўсма атрофи томирларида позитив реакцияси (ИГХ – Dab хромаген. Об10хок40).

Қон томирларни жойлашиши ўсма атрофида бойлиги ва энг кўп миқдорда учраши аниқланди. Бунда ўсма тўқимасини қон томирларга бой бўлиши, бу ўсманинг ривожланиш даражаси юқорилигидан далолат беради.

Her2-позитив (нолюминал тури) СД34 - рецептори иммуногистохимёвий усули билан 10 та беморда қон томирларга бойлигини ўрганиш хусусиятига боғлиқлиги орқали баҳоланди. Олинган натижалар негатив ва позитив реакция натижалари орқали ўрганилди. 10 та беморларнинг барчасида 100% позитив реакция кузатилди. Негатив реакция ҳолати кузатилмади. Олинган натижани микроскоп остида текширганда томирлар деворидаги эндотелия хужайраларини бўялиши билан ифодаланди ва бизнинг тадқиқотимизда томирлар зичлигини баҳолашга ёрдам берди. Бунда 10ок х40об бир кўрув майдонида ўртача 25-30 тагача ўсма атрофида томирлар зичлиги борлиги яққол намоён бўлди. Иммуногистохимёвий микропрепаратни микроскоп остида кўрганимизда сут беzi протоқларида ва канал эпителия ички қисмида полиморфизмга учраган гиперхром ядроларга эга кўплаб патологик митозлардан ташкил топган хавфли усма хужайралари атрофида қон томирлар зичлиги юқори бўлиб тўқ жигарранг рангга бўялган бир кўрув майдонида 25-30 тагача томир аниқланди (Расм-4).

Расм-4. Сут беzi саратонининг Her2-позитив (нолюминал тури) СД34 рецепторининг ўсма атрофи томирлар эндотелиясининг зичлиги юқори позитив реакцияси (ИГХ – Dab хромаген. Об10хок40).

Сут беzi саратонинг Her2-позитив (нолюминал) турида СД34 рецепторининг томирлар зичлиги юқори бўлиб, кўплаб томирлар ўсма атрофида зич ҳолатда жойлашган ва томирлар эндотелияси позитив реакцияси жараёни кузатилган. ИГХ – Dab хромаген бўёғи орқали тўқ жигарранг рангга бўялган. Қон томирларнинг ўсма атрофида жойланиш бойлиги энг кўп миқдорда учраши аниқланди. Бунда ўсма тўқимасини қон томирларга бой бўлиши, бу ўсманинг ривожланиш даражаси юқорилигидан, қўшни аъзоларга тарқалиши ва лимфатунунларини метастатик зараланишидан далолат беради.

Базалсимон (уч қарра негатив) СД34 - рецептори 10 та беморларда ўсмани қон томирлар бойлигини ўрганиш хусусияти орқали баҳоланди. Олинган натижалар микроскоп остида текширилганда томирлар деворидаги эндотелия хужайралари бўялиши билан ифодаланди ва бизнинг тадқиқотимизда томирлар зичлигини баҳолашга ёрдам берди. Бунда 10ок х40об бир кўрув майдонида ўртача 30-35 тагача ўсма атрофида томирлар зичлиги борлиги яққол намоён бўлди. Иммуногистохимёвий микропрепаратни микроскоп остида кўрганимизда сут беzi протоқларида ва канал эпителия ички қисмида полиморфизмга учраган гиперхром ядроларга эга кўплаб патологик митозлардан ташкил топган хавфли усма хужайралари атрофида қон томирлар зичлиги юқори бўлиб, тўқ жигарранг рангга бўялган бир кўрув майдонида 30-35 тагача томирлар аниқланади (Расм-5).

Расм-5. Сут беги саратонининг базалсимон (уч карра негатив) турида СД-34 рецепторининг ўсма атрофи томирлар эндотелиясининг зичлиги юқори позитив реакцияси.

Сут беги саратонининг базалсимон (уч карра негатив) турида СД34-рецепторининг томирлар зичлиги юқори бўлиб, кўплаб томирлар ўсма атрофида зич ҳолатда жойлашади ва томирлар эндотелиясида позитив реакция жараёни кузатилган. ИГХ – Dab хромоген бўёғи орқали тўқ жигарранг рангга бўялган. Қон томирларни жойлашиши ўсма атрофида бойлиги ва энг кўп миқдорда учраши аниқланди. Бунда ўсма тўқимаси қон томирларга бой бўлиши, бу ўсманинг ривожланиш даражаси юқорилигидан, кўшни аъзоларга тарқалиши ва лимфатунларни метастатик зараланишидан далолат беради.

Хулоса.

Люминал А турида СД34 – рецептори орқали, сут беги саратони билан касалланган беморларни иммуногистокимёвий текшириш хулосаси 10 та беморларда ўрганилди. Олинган натижалар микроскоп остида текширилганда томирлар деворидаги эндотелия хужайралари бўялиши билан ифодаланди ва бизнининг тадқиқотимизда томирлар зичлигини баҳолашда ёрдам берди. Бунда 15ок х40об бир кўрув майдонида ўртача 5-10 тагача ўсма атрофида томирлар зичлиги борлиги яққол намоён бўлди. **Люминал В (Her2-негатив)** турида СД34 – рецептори сут беги саратонининг иммуногистокимёвий хулосаси 10 та беморларда берилди. Олинган натижалар микроскоп остида текширилганда томирлар деворидаги эндотелия хужайралари бўялиши билан ифодаланди ва бизнининг тадқиқотимизда томирлар зичлигини баҳолашга ёрдам берди. Бунда 15ок х40об бир кўрув майдонида ўртача 10-15 тагача ўсма атрофида томирлар зичлиги борлиги яққол намоён бўлади. Микроскоп остида кўрганимизда сут беги протоқларида ва канал эпителия ички қисмларида полиморфизмга учраган гиперхром ядроларга эга кўплаб патологик митозлардан ташкил топган хавфли усма хужайралари атрофида қон томирлар тўқ жигарранг рангга бўялган. Бир кўрув майдонида 10-15 тага томир аниқланди. **Люминал В (Her2-позитив) турида**, СД34-рецепторининг сут беги саратони иммуногистокимёвий хулосаси 10 та беморларга берилди. Беморларни барчасида олинган натижалар СД34 рецептори орқали натижалар ўсмани қон томирга бойлигини ўрганиш хусусиятига боғлиқлиги баҳоланди. 10 та беморларнинг барчасида 100% беморларда позитив реакция жараёни кузатилди. Микроскоп остида 10ок х40об бир курув майдонида ўртача 20-25 тагача ўсма атрофида томирлар зичлиги борлиги яққол намоён бўлди. **Her2 позитив (но люминал тури)** СД34 – рецепторини иммуногистокимёвий хулосаси 10 та беморларга берилди. Натижа 10 та беморларнинг барчасида 100% позитив реакция кузатилди. Негатив реакция ҳолати кузатилмади. Олинган натижани микроскоп остида текширилганда томирлар деворидаги эндотелий хужайралари бўялиши билан ифодаланди ва бизнинг тадқиқотимизда томирлар зичлигини баҳолашга ёрдам берди. Бунда 10ок х40об бир кўрув майдонида ўртача 25-30 тагача ўсма атрофида томирлар зичлиги борлиги яққол намоён бўлди. Қон томирларнинг жойланиши, ўсма атрофида томирларга бойлиги энг кўп миқдорда учраши аниқланди. Бунда ўсма тўқимаси қон томирларга бой бўлиши бу ўсманинг ривожланиш даражаси юқорилигидан, кўшни аъзоларга тарқалиши ва лимфатунларини метастатик зараланишидан

далолат беради. **Базалсимон (уч карра негатив) СД34** – рецепторини иммуногистохимёвий ташхислаш 10 та беморларда томирлар зичлигини бахоланган микроскоп остида 10ок х40об бир кўрув майдонида ўртача 30-35 тагача ўсма атрофида томирларини зичлиги борлиги яққол намоён бўлди.

Олинган натижалар шуни кўрсататдики томирлар зичлиги бўйича бир кўрув майдонида Люминал В (Her2-позитив) турида 20-25 та, Her2-позитив (нолюминал) турида 25-30 та ва Базалсимон (уч карра негатив) турида 30-35 та қон томир жойланиши ўсма атрофини томирларга бойлиги бу турдаги сут беги саратонининг ривожланиш даражаси юқорилигидан, кўшни органларга таркалиши ва лимфа тугунларини метастатик зараланишидан ва ўсмаларни агрессив ҳолатда кўринишидан далолат беради.

Адабиётлар руйхати:

1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin* 2021;71:209-49..
2. Федоров В.Э., Ласкано М., Чебуркаева М.Ю. Характеристика распространения рака молочной железы зарубежом (обзор литературы) / *Международный научно исследовательский журнал* • №4 (46) • Часть 5. Апрель. С. 138-141.
3. Рахимова М.Н., Уразаева С.Т., Уразаев О.Н., егалин Т.Б. Эпидемиология рака молочной железы в странах СНГ и Республике Казахстан (литературный обзор). *West Kazakhstan Medical journal* 2019;61(1):46-55.
4. The state of cancer care for the Russian population in 2022. Ed. A.D. Kaprin, V.V. Starinsky, A.O. Shakhzadova. Herzen Moscow Research Institute, Russian Center for Information Technology and Epidemiological Research in the Field of Oncology, Moscow, 2023.
5. Тилляшайхов М.Н., Ибрагимова Ш.Н., Джанклич С.М.. Состояние онкологической помощи населению Республики Узбекистан в 2022 году. МЗ РУз, РСНПМЦОиР, Издат. Фан, Академия наук РУз, 2023.
6. Mayer, I. A., et al. (2016). Molecular classification of breast cancer: implications for selection of adjuvant chemotherapy. *Nature Reviews Clinical Oncology*, 13(5), 335-346..
7. Колесник А.Ю. Молекулярно-биологические свойства отечно-инфильтративной формы рака молочной железы. // *Вопросы онкологии*. - 2016. - Т. 62, №4. - С.485-489.
8. Бейсенова А.Р. Роль Иммуногисохимическое исследования в онкологии. *Журнал Медицина и экология* 2015 г.№2 стр.12-16.
9. Gofur-Okhunov, M. A., Yigitaliyev, A. B., & Karimov, O. M. (2024). Morphological Features and Methods of Treatment of the Diffuse Form of Breast Cancer. *International Journal of Alternative and Contemporary Therapy*, 2(6), 20-29.